

В. П. Козиренко, С. І. Козиренко

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Однією з основних функцій освіти є підготовка фахівців, які мають навички інформаційної та дослідницької діяльності, що дозволяють орієнтуватися у новому інформаційному просторі.

У статті зазначено основні актуальні напрями інформаційної підготовки у сучасній системі освіти.

Інформаційна підготовка нетехнічних спеціальностей може містити початкову підготовку з алгоритмізації та програмування, а також підготовку з програмування No-code з урахуванням спеціальності. No-code програмування – це підхід, який дозволяє користувачам створювати програми за допомогою візуального моделювання та налаштування готових процесів чи шаблонів. No-code дозволяє кожному користувачеві створювати програми без професійних навичок програмування.

Як можлива платформа розглядається рішення AppSheet, що реалізує технологію No-code для Google таблиць. Розглянуто можливості використання AppSheet у навчальному процесі.

Ключові слова: Інформаційна підготовка, програмування No-code, AppSheet.

Kozyrenko Victor, Kozyrenko Svitlana. Topical issues of information training in conditions of digital transformation.

One of the main functions of education is training specialists having sufficient information and research skills to be able to navigate in the new information space.

The article highlights major current areas of information technology training in the modern education system.

Information technology training for non-technical specialties may include initial training in algorithmization and programming, as well as training in specialty-specific No-code programming. No-code programming is an approach that allows users to create applications through visual modeling and customization of pre-made processes or templates. No-code enables every user to create applications without professional programming skills.

As a potential platform, the AppSheet solution is considered, which implements the No-code technology for Google spreadsheets. The possibilities for using AppSheet in the educational process are considered.

Key words: Information technology training, No-code programming, AppSheet.

Суттєві зміни у соціальній реальності, обумовлені впровадженням нових інформаційних технологій у суспільне життя, є вирішальними під час аналізу соціального та духовного стану суспільства. Однією з основних функцій освіти є підготовка фахівців, які мають навички інформаційної та дослідницької діяльності, що дозволяють орієнтуватися у новому інформаційному просторі [1; 2].

Інформаційна підготовка в сучасній системі освіти значно підвищує актуальність предметних результатів і повинна забезпечувати:

- сформованість уявлень про комп'ютерно-математичні моделі та необхідність аналізу відповідності моделі та модельованого об'єкта (процесу), про способи зберігання та найпростішу обробку даних;

- володіння прийомами написання алгоритмічною мовою програм для вирішення стандартних задач з використанням основних конструкцій програмування та налагодження таких програм, використання готових прикладних комп'ютерних програм за обраною спеціальністю;

- володіння комп'ютерними засобами подання та аналізу даних, уміння працювати з бібліотеками програм;

- розуміння основ правових аспектів використання комп'ютерних технологій та роботи в Інтернеті.

- володіння поняттям складності алгоритмів, знання основних алгоритмів обробки інформації;

- володіння універсальною мовою програмування, уявленнями про базові типи даних та структури даних, вміння використовувати основні керуючі конструкції;

- навички та досвід розробки програм у вибраному середовищі програмування, включаючи тестування та налагодження програм, володіння елементарними навичками формалізації прикладного завдання та документування програм.

Інформаційна підготовка може містити початкову підготовку

з алгоритмізації та програмування, а також підготовку з програмування No-code з урахуванням спеціальності.

Як один з найбільш перспективних систем програмування слід відзначити Python. Низький вхідний поріг для студентів, можливості бібліотек та наявність зовнішніх платформ у середовищі Google. Йдеться про середовище Google Colaboratory. Colaboratory – безкоштовне середовище, функціонуючи за принципом хмари, надає доступ до графічних процесорів GPU та TPU. Це ще один хмарний сервіс від Google Research, IDE, що дозволяє будь-якому користувачеві писати вихідний код у редакторі та запускати його з браузера. Зокрема, він підтримує мову програмування Python та орієнтований на завдання машинного навчання, аналіз даних, освітні проекти та інше.

Наступним етапом інформаційної підготовки може стати No-code програмування.

No-code програмування – це підхід, який дозволяє користувачам створювати програми за допомогою візуального моделювання та налаштування готових процесів чи шаблонів. Використання No-code прискорює розробку додатків та задовольняє потребу в автоматизації робочих процесів та створення спеціалізованого програмного забезпечення швидше, ніж при звичайному написанні коду. No-code дозволяє кожному користувачеві створювати програми без професійних навичок програмування.

No-code – це візуальний посередник між платформою для програмування та кінцевими користувачами, за допомогою якого вони можуть створювати та налаштовувати зовнішній вигляд програмного забезпечення без безпосереднього програмування.

За оцінками Forrester, платформи No-code прискорюють розробку програмного забезпечення у 5–10 разів у порівнянні з традиційними методами.

Платформи No-code з'явилися як незалежні інструменти, дозволяючи створювати прості програми тим фахівцям, які не мають професійної програмістської підготовки.

No-code не обов'язково означає, що при роботі з ним не потрібно буде писати фрагменти програм. Те, що називають No-code – це підхід

до програмування, при застосуванні якого не потрібно написання самих текстів програм. Натомість розробнику пропонується користуватися інструментами з графічним інтерфейсом.

Сучасні No-code платформи мають можливість обробки досить великої кількості інформаційних рішень – сайтів, електронних таблиць, баз даних.

Для навчальних закладів, використовуючи поширену підготовку з Excel і Sheet, найбільш сприятливою стає рішення AppSheet, що реалізує технологію No-code для таблиць. Як вихідні дані використовуються електронні таблиці з подальшою фільтрацією даних, використанням розширеної логіки, створенням динамічного інтерфейсу, налаштуванням автоматизованих робочих процесів. Використовуючи різні облікові записи, можна створювати командні проекти у межах навчальних груп.

Програма AppSheet підтримує як настільні комп'ютери, так і мобільні пристрої, може використовуватися для бізнес-аналізу, маркетингу, соціологічних досліджень, управління проектами. AppSheet – онлайн-конструктор для створення мобільних додатків на Android та iOS.

Сервіс працює наступним чином: користувач підключає електронні таблиці або бази даних, за допомогою конструктора створює дизайн та функціональність майбутньої програми, запускає та розповсюджує його. У програмі можна створювати дизайн, вставляти зображення та інші медіафайли. AppSheet дозволяє розміщувати у додатку GPS-карти, графіки та діаграми, інші елементи.

Всередині AppSheet можна переглядати статистику та відстежувати дії користувачів з їхніми даними. Ця можливість є особливо актуальною для навчального процесу.

Використання AppSheet набагато простіше і легше, ніж використання традиційного програмування з використанням кодів. Програма без коду дає можливість швидкого підключення та оперативної роботи. При цьому, зміни до програми можна вносити через будь-який браузер.

Список бібліографічних посилань

1. Рубин, Ю.Б. (ред.). (2004). Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект. ООО «Маркет Д С Корпорейшн», 540 с.
2. Козыренко, В. П., Козыренко, С. И. (2022). Актуальные вопросы развития информационной среды учебного заведения в условиях удаленного обучения. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», т. 28, с. 68–73.

References

1. Rubin Yu. B. (ed.). (2004). *Globalizaciya i konvergenciya obrazovaniya: tekhnologicheskij aspekt* [Globalization and convergence of education: technological aspect]. Market DC Corp. Publ., 540 p. (in Russian)
2. Kozyrenko, V. P., Kozyrenko, S. I. (2022). Aktual'nyye voprosy razvitiya informatsionnoy sredy uchebnogo zavedeniya v usloviyakh udalennogo obucheniya. *Vcheni zapiski Kharkivs'kogo gumanntarnogo univrsitetu «Narodna ukranns'ka akademnya»*, vol. 28, pp. 68–73.